

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE *FEEDBACK* TÁTIL PARA USUÁRIOS DE PRÓTESE DE MEMBRO SUPERIOR BASEADO EM ESTIMULAÇÃO ELETRODÉRMICA

Victor Henrique Bértoli da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4009-6177

Prof. Dr. Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo — A amputação afeta tanto fisicamente quanto emocionalmente a vida de um indivíduo, devido às limitações de movimento e alterações estéticas. A protetização, com o uso de próteses, desempenha um papel crucial na reabilitação do amputado, proporcionando melhor qualidade de vida e permitindo a retomada de atividades. No entanto, o uso de próteses para membros superiores é frequentemente rejeitado devido à falta de mobilidade e dificuldade de manuseio. Nesse contexto, este estudo concentrou-se no desenvolvimento de um dispositivo de *feedback* tátil para usuários de próteses de membro superior. O equipamento projetado foi submetido à testes e apresentou ótima resolução de tempo e intensidade de corrente, baixo ruído associado ao sinal e funcionamento eficaz em função do tempo. Para modulação do sinal foi desenvolvido um aplicativo mobile conectando um dispositivo ao sistema de *feedback* tátil por BLE (Bluetooth Low Energy), permitindo testes e análises dos limiares de percepção e dor para os usuários. A integração de dispositivos BLE se mostrou simples e eficiente, permitindo futuras conexões com próteses apropriadas. A fidelidade do sinal real ao protocolo de estimulação em que o sistema é submetido, com a ressalva da necessidade de evocar sensações táteis aos usuários de prótese de membro superior através do equipamento desenvolvido.

Palavras-chave: Feedback Tátil, Estimulação Eletrodérmica, Amputados, Prótese.

I. Introdução

A amputação traz grandes mudanças ao cotidiano de um indivíduo, tanto físicas quanto emocionais, decorrente das limitações de movimentos e alterações estéticas, impossibilitando a execução de atividades específicas, impondo mudanças de hábitos e impactando sua participação social [1]. Segundo [2], a incidência de amputações varia de 2,8 a 43,9 a cada 100.000 habitantes em todo o mundo.

A protetização é o principal meio de obter importantes ganhos funcionais, substituindo o órgão ou membro removido e sendo parte fundamental da reabilitação do amputado, podendo proporcionar uma melhor qualidade de vida ao usuário e a retomada de determinadas atividades [3]. Contudo, o uso de próteses para membro superior de todas as modalidades tem rejeição em taxas consideravelmente altas, de modo que, quanto menor a movimentação que esta proporciona, maior sua taxa de rejeição [4]. A dificuldade do

manuseio e controle da prótese é a principal causa de rejeição; a dependência da visão como auxílio para manipular objetos reforça a necessidade de novos métodos de resposta a interações com a prótese [5, 6].

Nesse contexto, o desenvolvimento de dispositivos de *feedback* tátil surge como uma alternativa promissora para melhorar a precisão e naturalidade dos movimentos realizados pelos usuários de próteses de membro superior [7]. O *feedback* tátil permite que os usuários sintam a prótese como parte do próprio corpo, aumentando a confiança e sensação de domínio sobre ela, além de reduzir o desconforto e o esforço mental no controle, aumentar a confiança durante o uso, a precisão e eficiência do movimento e a motivação de seu uso, melhorando a adaptação e aceitação da prótese, podendo reduzir seu índice de rejeição, como demonstrado em estudos recentes [8-11].

O *feedback* tátil é a transmissão de informações táteis, captadas por sensores, ao indivíduo por meio de diferentes métodos, dependendo do tipo de estímulo que se deseja aplicar [12]. Segundo [13], um sistema de *feedback* tátil ideal reproduz as mesmas percepções que o membro original.

A estimulação eletrodérmica é uma técnica não-invasiva que utiliza eletrodos na pele para aplicar uma corrente elétrica de baixa intensidade, estimulando os nervos periféricos subjacentes [14]. Estudos indicam que modulando parâmetros como corrente, frequência e largura de pulso de um estímulo aplicado à superfície do epitélio, pode-se estimular fibras de nervos aferentes ligados a receptores táteis, gerando diferentes sensações somáticas [15, 16]. Deste modo, a estimulação eletrodérmica pode ser utilizada para fornecer estímulos elétricos aos nervos do membro residual que podem ser percebidos como sensações táteis pelo usuário da prótese, como toque, pressão, vibração, entre outros, variando com o protocolo utilizado e as particularidades de cada paciente [17, 18].

No caso de amputação de um membro, os nervos aferentes que originalmente inervavam a região removida continuam a enviar informações sensoriais para o sistema nervoso central, sendo interpretadas como originárias do membro faltante, como se este ainda estivesse presente. Além disso, estes nervos podem se reorganizar em resposta à perda do membro e buscar novas conexões com outros neurônios adjacentes pertencentes ao membro residual, levando a alterações na percepção sensorial e na sensibilidade da área remanescente [19]. É possível realizar um mapeamento no coto, devido estas novas conexões, associando as áreas locais às regiões do membro

fantasma onde os estímulos são percebidos [20]. Isso possibilita que estimular áreas de interesse do coto do membro amputado para causar sensações fantasmas no membro ausente [21].

Em suma, a amputação de um membro superior representa grandes impactos na vida do indivíduo, em amplos aspectos. A protetização é uma solução importante para a reabilitação do amputado e pode melhorar sua qualidade de vida, mas ainda enfrenta altas taxas de rejeição. O desenvolvimento de dispositivos de *feedback* tátil é uma alternativa promissora para melhorar a experiência de uso destas próteses, reduzindo o desconforto e aumentando a sensação de controle e propriedade da prótese. Dado o exposto, é evidente a necessidade do desenvolvimento de um equipamento de *feedback* tátil para usuários de prótese de membro superior, como será descrito neste trabalho.

II. Metodologia

A. Requisitos do Projeto

Na literatura foi possível identificar que protocolos para *feedback* eletrotátil não invasivo com frequências que variaram de 1 a 150 Hz, larguras de pulso entre 50 e 600 μ s e correntes de até, aproximadamente, 3,4 mA podem evocar as sensações mencionadas anteriormente [22-25]. Além disso, verificou-se que a forma de onda de pulso bifásico balanceado forneceu a maior faixa dinâmica de estimulação, sendo capaz de produzir uma ampla gama de sensações perceptuais, prevenindo a ocorrência de eletrólise ou acumulação de carga elétrica nos tecidos biológicos e evitando a polarização dos eletrodos [26]. Logo, para o desenvolvimento do dispositivo, as informações supracitadas foram consideradas como base teórica para a definição dos requisitos, que podem ser observados na Tabela 1. Ademais, foram implementadas exigências adicionais para melhorar a usabilidade, eficiência e segurança do equipamento em questão, e, ainda, um aplicativo mobile foi desenvolvido e utilizado como interface de controle sem fio para efetuar testes de validação em bancada.

TABELA 1. Requisitos para o desenvolvimento do equipamento de *feedback* tátil baseado em estimulação eletrodérmica

Requisitos	Valores
Amplitude de corrente do sinal (mA)	De 0 a 6
Limite de corrente (mA)	7
Resolução (μ A)	100
Frequência do sinal (Hz)	De 1 a 200
Largura de pulso do sinal (μ s)	De 50 a 600
Quantidade de canais	1
Controle	Sem fio
Tipo de alimentação	Bateria
Tempo mínimo de autonomia (minutos)	30

B. Experimentos de Validação em Bancada

Após a fabricação do equipamento projetado, foram realizados três testes em bancada para validar o seu funcionamento. O primeiro foi o teste de variação da intensidade de corrente na carga, onde estímulos foram

aplicados em uma carga com correntes de 2 a 5 mA, em passos de 0,2 mA, permitindo medir a corrente gerada pelo equipamento, calcular o erro em relação ao valor submetido e utilizar esse erro para ajustar a intensidade da corrente por meio de *firmware*. Feito isso, o teste foi repetido para verificar a precisão após o ajuste.

O segundo teste implicou na variação da resistência da carga, de 1 a 6 k Ω , em passos de 500 Ω , para dois valores de corrente (2 e 4 mA), possibilitando a análise da precisão da intensidade da corrente em diferentes impedâncias da pele através da diferença entre a corrente do protocolo e a medida pelo osciloscópio. Tanto este quanto o primeiro teste foram executados com corrente contínua, viabilizando o cálculo da média dos valores de tensão dispostos pelo osciloscópio durante um determinado intervalo de tempo.

Por fim, o último teste consistiu na aplicação da corrente máxima (6 mA) por 30 minutos ininterruptos, com frequência de 200 Hz e largura de pulso equivalente a 300 μ s. A precisão da frequência e largura de pulso do estímulo foram verificadas com o osciloscópio, e os dados coletados durante a aplicação foram analisados para avaliar a estabilidade do sistema e sua autonomia.

Para a determinação da corrente na carga, os dados de tensão em função do tempo serão coletados diretamente de um osciloscópio digital, sobre um resistor de 100 Ω em série com a mesma, possibilitando o cálculo da corrente no local a partir da Lei de Ohm. A carga que será utilizada nos testes descritos será o circuito equivalente correspondente à pele de membros superiores em concordância com a literature [27-29], adicionando uma margem de segurança aos valores. Esta carga e os valores de seus componentes podem ser observados na Fig. 1.

Fig. 1. Modelo de impedância da pele para membros superiores

III. Resultados e Discussões

A. Projeto e Desenvolvimento do Hardware

As interações entre todas as partes do *hardware* resultante podem ser observadas no diagrama de blocos da Fig. 2.

Fig. 2. Diagrama de bloco do *hardware*

Para cumprir os requisitos do projeto, foi utilizado o módulo XTR111 da empresa Texas Instruments (TI) para fazer o controle da corrente por tensão. Este componente é um conversor de sinal de entrada universal que fornece isolamento galvânico e amplificação de sinal, sendo capaz de fornecer uma ampla faixa de ganho, alta precisão e baixo ruído associado. O componente apresenta também uma saída de *Error Flag* (EF), mudando seu estado de nível lógico alto (+5 V) para baixo (0 V) quando há impossibilidade de transmissão do sinal. Para definição da intensidade de corrente máxima, utiliza-se um resistor shunt na saída “SET”, dimensionado considerando a tensão máxima de entrada “Vin”. Para membros superiores, foi considerado uma impedância da pele de 6 k Ω , sendo necessário, no mínimo, +36 V para alimentação deste módulo para uma corrente de 6 mA, logo, adicionando uma faixa de segurança, adotou-se +38 V como alimentação para este componente. O uso do XTR111 visa contribuir para a precisão e estabilidade do controle da corrente durante a aplicação do estímulo [30].

Dada a necessidade do controle do módulo de conversão de tensão em corrente e da comunicação sem fio para o controle do equipamento, utilizou-se um módulo com o microcontrolador ESP32 embarcado, possuindo tecnologia *Bluetooth Low Energy* (BLE) e conversor digital-analógico (CDA) com resolução de 8 bits, com valores analógicos em 255 níveis de digitalização, e amplitude de sinal variando de 0 a +3,3 V [31]. Este módulo foi alimentado com +5 V.

Com esses dados, o resistor shunt calculado foi de 5,5 k Ω para um Vin máximo fornecido pelo CDA do ESP32 (+3,3 V) e uma corrente com intensidade máxima de 6 mA, como requisitado. Como este não é um valor comercial, foi utilizado um resistor de precisão de 5,1 k Ω , possibilitando uma corrente de 6,47 mA e uma margem para correções nos ajustes no *firmware*. Como parâmetro de segurança contra eventuais falhas que possam ocasionar elevação indesejada na corrente, foi projetado um limitador de corrente utilizando um BC307, limitando a corrente em 7 mA. A Fig. 3 mostra o módulo XTR111 e todas suas conexões, assim como o limitador de corrente.

O pino EF do XTR111 foi conectado a um módulo de regulador de tensão AMS1117, adequando o sinal para o nível de tensão de entrada suportado pelo ESP32 (+3,3 V). Deste modo, é possível utilizar o sinal emitido por EF como parâmetro para interromper o funcionamento do sistema e notificar, através do LED interno do módulo do microcontrolador, o mau funcionamento do dispositivo e a ausência de corrente entre os eletrodos.

Fig. 3. Montagem do XTR111 com limitador de corrente no circuito

Devido a necessidade de mudança de fase do sinal para criar uma onda de pulso bifásico, foi utilizada uma técnica amplamente conhecida na eletrônica chamada de “ponte em H” (ou *H-Bridge*, do inglês), utilizando os MOSFETs de canal N (2N700), como pode-se observar na Fig. 4, maximizando o tempo de chaveamento e minimizando a queda de tensão neste circuito. Vale salientar que este componente possui em sua construção um diodo como proteção interna, não sendo necessário a utilização de um externo.

Para o acionamento dos pares de MOSFETs, foi implementado o circuito integrado IR2110, um driver de ponte em H que possui duas saídas de acionamento, um para o lado alto e outro para o lado baixo da ponte em H, podendo suportar tensões de até 600V no lado alto. Ainda, apresenta uma alta velocidade de comutação, contribuindo para a eficiência da mudança de fase na carga, e valores de acionamento compatíveis com o nível lógico do ESP32. O lado de potência do circuito integrado foi alimentado com +18 V, quanto o lado digital foi alimentado com os +3,3 V disponível no módulo de microcontrolador. Sua integração ao *hardware* seguiu as recomendações dispostas em seu datasheet e está exposta na Fig. 5.

Quanto à alimentação dos componentes, foi utilizado uma bateria de +9 V conectada a um regulador de tensão LM7805, ajustando a tensão nominal da bateria para +5 V, e a dois reguladores XL6009, elevando a tensão de alimentação e obtendo tensões de +38 V e +18 V.

Durante do desenvolvimento do *hardware*, ficou evidente a necessidade da utilização de capacitores de desacoplamento, auxiliando na linearidade da tensão e na redução de seus ruídos de alta frequência associados às vias em questão. Estes capacitores foram dispostos em paralelo, estrategicamente, aos pinos de alimentação dos circuitos integrados (ESP32, IR2110 e XTR111). Também, há um capacitor de bypass posicionado em paralelo ao ramo principal à jusante do dreno do MOSFET de controle de corrente conectado ao XTR111 – ambos propostos pelo datasheet deste componente.

Para maximizar a velocidade de chaveamento dos MOSFETs da ponte em H, foi implementado um diodo de roda livre em cada *gate*, composto por um diodo em paralelo a um resistor, eliminando a corrente residual após a troca de nível lógico alto para baixo com maior eficácia, contribuindo para um fechamento do canal do MOSFET. Por outro lado, um capacitor de desacoplamento posicionado à montante do diodo de roda livre visa aumentar a eficácia da troca de nível lógico baixo para alto, tal como a estabilidade deste estado. Vale salientar que, na comutação para nível lógico baixo, este capacitor também auxilia no escoamento de corrente em alta frequência para a referência.

Fig. 4. Montagem da ponte em H no circuito

Fig. 5. Montagem do IR2110 no circuito

Dada a necessidade da separação das referências digitais e analógicas devido à geração de ruídos de alta frequência em decorrência dos chaveamentos presentes nos circuitos digitais, foi utilizado um *ferrite bead* (BLM21SN300SH1D) – um indutor de modo comum utilizado para suprimir interferências eletromagnéticas – antes do ponto de junção de ambas referências e próximo ao terminal negativo da bateria. Por fim, a Fig. 6 mostra o resultado do *hardware* após sua montagem final.

Fig. 6. *Hardware* desenvolvido

B. Projeto e Desenvolvimento do Software

Para o controle do *hardware* e a mudança de parâmetros do protocolo a ser utilizado nos testes supracitados, foi criado um aplicativo para smartphone com conexão BLE (Bluetooth Low Energy). Para um design intuitivo, o aplicativo dispõe de apenas uma tela com dois botões na parte superior, para estabelecer a conexão do BLE e para ligar e desligar o *hardware*, e três seções destinadas à alteração dos parâmetros do protocolo (Corrente, Frequência e Largura de Pulso). Cada uma dessas seções dispõe de um rótulo indicativo do parâmetro referido e sua unidade de medida, tal como o valor protocolado no momento. As seções apresentam, ainda, botões para modulação dos parâmetros, com os respectivos números a ser acrescentados ou subtraídos. Vale ressaltar que, caso haja apenas o símbolo de adição ou subtração nos botões, seu valor é unitário, e ao selecionar “reset” o valor da corrente será definido como “0”. A tela do aplicativo pode ser observada na Fig. 7.

Qualquer mudança no protocolo será enviada para o ESP32 via BLE, caso esteja previamente conectado, que fará os devidos ajustes dos valores para a modulação do sinal. O aplicativo restringe a corrente entre 0 e 6 mA, a frequência entre 1 e 200 Hz e a largura de pulso entre 50 e 600 μ s, impossibilitando que o usuário ajuste os parâmetros para valores incompatíveis com a capacidade do *hardware*.

Fig. 7. Tela do aplicativo

C. Projeto e Desenvolvimento do Firmware

O *software* embarcado, por sua vez, foi desenvolvido no ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Arduino, importando bibliotecas para utilização do BLE do ESP32. Na função setup, foram definidos os pinos utilizados como saída, sendo um conversor digital-analógico (pino 25) para o controle da corrente através do XTR111, como mencionado anteriormente, dois pinos digitais (pinos 18 e 19) para controle do sentido da ponte em H, e a porta referente ao LED interno do módulo de microcontrolador (pino 2), para indicar falhas detectadas pelo EF. Como entrada, foi definido apenas o pino 13, que fará a leitura do estado do EF e será utilizado para gerar interrupções ligando ou desligando o LED. Nesta mesma função, foi configurado as instâncias do BLE, criando seu servidor, serviço e característica, e iniciando sua atividade, tornando-o visível e pronto para conexão.

Para gerenciar os processos de aquisição do protocolo e geração do sinal, foram criadas funções auxiliares. A primeira verifica se há dados sendo recebidos pela comunicação sem fio e, caso haja, os valores são registrados em uma variável global e outra função é chamada, onde os dados recebidos (referentes à intensidade de corrente, frequência e largura de pulso da estimulação) são tratados e seus valores atribuídos às suas respectivas variáveis. Também foram criadas funções responsáveis pela modulação do sinal em nível de tensão (correspondente à corrente solicitada) e largura de pulso, e pela inversão de sentido da ponte em H para gerar os pulsos bifásicos.

Na função loop, após verificar se há novos dados recebidos por BLE, é verificado se o sinal já está na metade de seu período e, se for o caso, a função de controle da ponte em H é executada. Por fim, a função de gerar pulsos é executada. Todas as funções, exceto a “Setup” e a “Loop”, foram alocadas na RAM interna do ESP32, agilizando o tempo de processamento e execução.

D. Resultado dos Experimentos

No primeiro teste, executado conforme descrito previamente, foi obtido uma média de erro igual a -0,128 mA,

equivalente à 5 níveis de tensão do conversor digital analógico ligados ao módulo fonte de corrente controlada por tensão XTR111 – considerando que 6 mA correspondem à 237 níveis de tensão. Após este ajuste no *firmware*, adicionando os níveis citados, durante a segunda etapa deste teste, foi obtido uma média de erro igual a 0,028 mA.

O segundo teste também foi realizado como proposto e seus resultados com 2 mA e 4 mA estão dispostos, respectivamente, nas Tabelas 2 e 3.

TABELA 2. Resultado do segundo teste com corrente igual a 2 mA

Valor de Re (kΩ)	Erro (mA)
1	0,039
1,5	0,036
2	0,030
2,5	0,027
3	0,023
3,5	0,024
4	0,019
4,5	0,027
5	0,028
5,5	0,023
6	0,019

TABELA 3. Resultado do segundo teste com corrente igual a 4 mA

Valor de Re (kΩ)	Erro (mA)
1	0,033
1,5	0,027
2	0,029
2,5	0,024
3	0,029
3,5	0,024
4	0,028
4,5	0,021
5	0,026
5,5	0,017
6	0,020

Por fim, o terceiro teste foi executado conforme o protocolo utilizando uma bateria nova, comprovando a autonomia do circuito durante este período. O sinal durante este teste pode ser observado na Fig. 8.

Fig. 8. Sinal durante o terceiro teste

E. Discussões

O *hardware* teve uma ótima qualidade sobre seus aspectos construtivos, e a escolha dos componentes e seus posicionamentos na placa de circuito impresso garantiram o baixo ruído associado ao sinal e um funcionamento eficaz. Os componentes, incluindo os reguladores de tensão, não apresentam dissipação de calor excessiva, mesmo durante longos períodos de funcionamento.

Durante o primeiro teste foi possível observar que a precisão da corrente é satisfatória para uma resolução de 100 μ A para todos os valores de impedância testados. Apesar do delay da transição da ponte em H imposto pela comutação dos componentes envolvidos (MOSFETs e IR2110), o tempo da mudança de polo no eletrodo e os pulsos gerados foram precisos, viabilizando futuros testes para o uso de largura de pulsos ainda menores. Devido ao fato do primeiro teste ter sido executado com tensão contínua no CDA, a precisão foi maior em relação ao estímulo bifásico pulsado, todavia, a resolução se mantém adequada.

Durante os testes, foi possível visualizar transientes, que são surtos de tensão presentes em circuitos com chaveamento, sendo necessário a implementação de medidas para eliminá-la em trabalhos futuros. Os transientes podem ser analisados na Fig. 9, indicados pelas setas. Este pico de corrente na inversão de polaridade ocorre devido à desconexão da carga da fonte de corrente durante a transição dos MOSFETs, resultando em um aumento repentino da impedância, levando a uma tensão elevada da fonte de corrente para compensação, respeitando a Lei de Ohm. Quando os MOSFETs retomam a condução, a carga é reconectada à fonte e, devido à alta tensão na mesma, a corrente entra em um período de transição para se ajustar ao nível adequado, e é durante esse período que ocorre o pico de corrente.

O *firmware* é de fácil compreensão, possibilitando ajustes de erros de valores de corrente e largura de pulso através de substituição de variáveis auxiliares, e rápida execução, não atrapalhando significativamente a forma do sinal durante o processamento de novos protocolos recebidos e mudanças de polo. A interrupção utilizando o EF do XTR111 também foi testado e funcionou como o previsto.

O protótipo apresentou uma fácil integração com dispositivos BLE, desde que os dados enviados respeitem o formato de seu protocolo, permitindo que o sistema seja utilizado em conjunto com uma prótese de membro superior adequada. Ainda, o aplicativo criado se mostrou intuitivo, funcional e útil para testes e análises de limiares de percepção e de dor para os usuários.

A bateria utilizada foi suficiente, porém, para melhor aproveitamento do circuito, em trabalhos futuros será implementado uma bateria de tensão nominal igual a 11,1 V com 2650 mAh e taxa de descarga de 1 C, podendo aumentar a autonomia do equipamento em mais de 4 vezes. Também será implementado um sistema de proteção contra inversão de polos, evitando possíveis acidentes ao conectá-la.

Fig. 9. Transientes do sinal

IV. Conclusão

O sistema de *feedback* tátil para usuários de prótese de membro superior baseado em estimulação eletrodérmica foi desenvolvido com sucesso, em termos de *hardware*, *software* e *firmware*, com a ressalva da necessidade da remoção de transientes do circuito para realizar testes em amputados. Através dos testes executados foi possível concluir que o equipamento cumpriu com todos os requisitos propostos, sendo capaz de evocar sensações táteis em seus usuários.

De modo geral, o sistema foi estruturado com *hardware* e *firmware* precisos quanto ao protocolo e com fácil integração pelo BLE – dentro dos limites impostos – e *software* simples e eficaz para realizar a modulação do sinal.

Trabalhos futuros visam a remoção dos transientes do sinal, a implementação de um sistema de alimentação mais robusto, com proteção de inversão de polos e bateria com maior capacidade, viabilizando testes em amputados e uma maior autonomia para o equipamento.

Agradecimentos

Gostaria de expressar profundos agradecimentos ao Prof. Dr. Alcimar Barbosa Soares pelos conhecimentos transmitidos e orientações, que foram inestimáveis. À equipe do BioLab, sinceros agradecimentos por todo apoio para realizar esta pesquisa. Muito obrigado a todos aqueles que contribuíram de alguma forma para este projeto.

Referências

- [1] BIFFI, R. F. et al. **Levantamento dos problemas do dia a dia de um grupo de amputados e dos dispositivos de auxílio que utilizam.** Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 28, n. 1, p. 46–53, 2017. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/rto/article/view/119015>>. Acesso em: 6 abr. 2022.
- [2] MONTIEL, A.; VARGAS, M. A. D. O.; LEAL, S. M. C. **Caracterização de pessoas submetidas à amputação.** Enfermagem em Foco, v. 3, n. 4, p. 169–173, 29 nov. 2012.
- [3] RODRIGUES, L. M. **Uma psicanalista em uma equipe multidisciplinar: atendimento a pacientes com**

amputação em reabilitação com prótese. Mestrado em Psicologia Clínica—São Paulo: Universidade de São Paulo, 12 ago. 2011.

- [4] BIDDISS, E. A.; CHAU, T. T. **Upper limb prosthesis use and abandonment: A survey of the last 25 years.** Prosthetics & Orthotics International, v. 31, n. 3, p. 236–257, set. 2007.
- [5] BERGO, M. F. C.; PREBIANCHI, H. B. **Aspectos emocionais presentes na vida de pacientes submetidos à amputação: uma revisão de literatura.** Psicologia: teoria e prática, v. 20, n. 1, p. 47–60, abr. 2018.
- [6] ATKINS, D. J.; HEARD, D. C. Y.; DONOVAN, W. H. **Epidemiologic Overview of Individuals with Upper-Limb Loss and Their Reported Research Priorities.** JPO Journal of Prosthetics and Orthotics, v. 8, n. 1, p. 2–11, 1996.
- [7] CORDELLA, F. et al. **Literature review on needs of upper limb prosthesis users.** Frontiers in neuroscience, v. 10, p. 209, 2016.
- [8] KYBERD, J. P. et al. **Improving User Acceptance of Prosthetic Hands with Tactile Feedback.** IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, v. 27, n. 7, p. 1420–1428, 2019.
- [9] CATALANO, M. G. et al. **Enhancing sensory feedback in prosthetic hands using simple and robust tactile sensors.** Proceedings of the IEEE 36th Annual International Conference on Engineering in Medicine and Biology Society, p. 4183–4186, 2014.
- [10] KOURTESIS, P. et al. **Electrotactile feedback applications for hand and arm interactions: A systematic review, meta-analysis, and future directions.** IEEE Transactions on Haptics, v. 15, n. 3, p. 479–496, 1 jul. 2022.
- [11] THOMAS, N. et al. **Sensorimotor-inspired Tactile Feedback and Control Improve Consistency of Prosthesis Manipulation in the Absence of Direct Vision.** 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Anais. Prague, Czech Republic: IEEE, 27 set. 2021.
- [12] SALVIETTI, G. et al. **A Review of Tactile Sensing Technologies for Biomimetic Robotic Hands.** Sensors, v. 16, n. 8, p. 1141, 2016.
- [13] SCHIEFER, M. et al. **Sensory feedback by peripheral nerve stimulation improves task performance in individuals with upper limb loss using a myoelectric prosthesis.** Journal of Neural Engineering, v. 13, n. 1, p. 016001, 1 fev. 2016.
- [14] GARCIA, G. T. et al. **Electrical Stimulation of PC 6 to Control Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Patients with Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis.** Medical Acupuncture, v. 33, n. 1, p. 22–44, 1 fev. 2021.
- [15] KACZMAREK, K. A. et al. **Electrotactile and vibrotactile displays for sensory substitution systems.** IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v. 38, n. 1, p. 1–16, jan. 1991.

- [16] ZHANG, D. et al. **Somatotopical feedback versus non-somatotopical feedback for phantom digit sensation on amputees using electrotactile stimulation.** Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, v. 12, n. 1, p. 44, dez. 2015.
- [17] CHAI, G. et al. **Review on tactile sensory feedback of prosthetic hands for the upper-limb amputees by sensory afferent stimulation.** Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), v. 19, n. 5, p. 587–591, out. 2014.
- [18] CHAI, G. et al. **Characterization of evoked tactile sensation in forearm amputees with transcutaneous electrical nerve stimulation.** Journal of Neural Engineering, v. 12, n. 6, p. 066002, 1 dez. 2015.
- [19] RASKIN, S. A. (ED.). **Neuroplasticity and rehabilitation.** New York: Guilford Press, 2011.
- [20] WANG et al. **Towards determining the afferent sites of perception feedback on residual arms of amputees with transcutaneous electrical stimulation.** 2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Anais. Milan: IEEE, ago. 2015.
- [21] GRÜSSER, S. M. et al. **Remote activation of referred phantom sensation and cortical reorganization in human upper extremity amputees.** Experimental Brain Research, v. 154, n. 1, p. 97–102, 1 jan. 2004.
- [22] CHAI, G. H. et al. **Phantom finger perception evoked with transcutaneous electrical stimulation for sensory feedback of prosthetic hand.** International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering, NER, p. 271–274, 2013.
- [23] CHAI, G.; ZHANG, D.; ZHU, X. **Developing non-somatotopic phantom finger sensation to comparable levels of somatotopic sensation through user training with electrotactile stimulation.** IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, v. 25, n. 5, p. 469–480, maio 2017.
- [24] SHIN, H. et al. **Evoked haptic sensations in the hand via non-invasive proximal nerve stimulation.** Journal of Neural Engineering, v. 15, n. 4, 2018.
- [25] SU, S. et al. **Electrical stimulation-induced SSSEP as an objective index to evaluate the difference of tactile acuity between the left and right hand.** Journal of Neural Engineering, v. 17, n. 1, p. 016053, 12 fev. 2020.
- [26] KACZMAREK, K. A.; WEBSTER, J. G.; RADWIN, R. G. **Maximal dynamic range electrotactile stimulation waveforms.** IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v. 39, n. 7, p. 701–715, jul. 1992.
- [27] BOLFE, V. et al. **Comportamento da impedância elétrica dos tecidos biológicos durante estimulação elétrica transcutânea.** Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 11, n. 2, abr. 2007.
- [28] BORA, D. J.; DASGUPTA, R. **Various skin impedance models based on physiological stratification.** IET Systems Biology, v. 14, n. 3, p. 147–159, jun. 2020.
- [29] PÎSLARU-DĂNESCU, L. et al. **Design and Manufacturing of Equipment for Investigation of Low Frequency Bioimpedance.** Micromachines, v. 13, n. 11, p. 1858, 29 out. 2022.
- [30] TEXAS INSTRUMENTS. **Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter.** Datasheet. Texas Instruments, 2011. Disponível em: <<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr111.pdf>>. Acesso em: 02 maio 2023.
- [31] ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Technical Reference Manual.** Documentação Técnica. ESPRESSIF SYSTEMS, 2023. Disponível em: <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf>. Acesso em: 02 maio 2023.